

Subjetividad trascendental y corporeidad: límites antropológicos y repercusiones éticas de la fenomenología de Husserl

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Resumen: Este trabajo examina críticamente la antropología fenomenológica-trascendental de Edmund Husserl, centrandó el análisis en el estatuto del yo trascendental y sus implicaciones antropológicas y éticas. Se argumenta que, aunque la fenomenología constituye una valiosa herramienta crítica frente al reduccionismo naturalista, su concepción abstracta de la subjetividad resulta insuficiente para dar cuenta del ser humano concreto y encarnado. A partir del diálogo con el naturalismo contemporáneo, el vitalismo nietzscheano y el personalismo cristiano, se muestran las limitaciones del modelo husserliano ante problemáticas actuales como la eutanasia, la reproducción asistida o la exclusión social. El artículo defiende la necesidad de una antropología menos idealizada y más atenta a la corporeidad y a la situación vital.

Palabras clave: fenomenología trascendental, subjetividad, corporeidad, ética aplicada, naturalismo.

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	El yo trascendental: alcances y límites de la propuesta husserliana.....	4
3.	Confrontación con otras antropologías.....	5
4.	Consecuencias antropológicas.....	6
5.	Conclusiones.....	7

1. Introducción

Para valorar la antropología fenomenológica trascendental de Husserl, es preciso que delimitemos su tesis principal: básicamente, se parte de la imposibilidad de entender al ser humano como un ente más entre los demás en el marco de existencia. Esto pasa por no considerar al ser humano como un objeto más de conocimiento, sino como un sujeto que conoce y dota de sentido el mundo que conoce. A partir de aquí —con la reducción fenomenológica como método— busca un punto de partida estable para entender al ser humano como ese sujeto más allá de cualquier objeto. Su intención es hallar un tipo de conciencia originaria, exenta de cualquier influencia externa. Con esto, se persigue salir del reduccionismo científico en relación al estudio de lo humano y sostener que la conciencia pura humana es algo irreductible.

Como método crítico a otras posturas antropológicas es una propuesta muy interesante e incluso útil. Ahora bien, también es cierto que su postura, a mi juicio, presenta unos problemas serios.

2. El yo trascendental: alcances y límites de la propuesta husserliana

Si bien ese *yo* trascendental que propone Husserl resulta incluso necesario dentro de su antropología para justificar al ser humano como dotador de sentido del mundo, es una afirmación que deja sin demostración empírica. En otras palabras, como herramienta metodológica dentro de su sistema es satisfactoria, pero en el momento en el que la analizamos desde fuera, es muy susceptible de ser cuestionada. Basta con remitirnos a alguna disciplina científica sobre el tema para comprobar la inverosimilitud de su propuesta. Por ejemplo, desde la neurología, psiquiatría y psicología evolutiva, el problema mente-cerebro, si bien no está resuelto, es un hueco epistémico cada vez más reducido. Se está progresando paulatinamente en la vinculación de estados mentales con procesos cerebrales.

No pretendo afirmar que la postura naturalista sea la panacea que soluciona todas las problemáticas respecto al estudio del ser humano. Es obvio que es una visión reduccionista, pero como cualquier ciencia. Diría más, como cualquier pensamiento filosófico. Cualquier postura filosófica que se tome respecto al ser humano no abarcará todas las dimensiones antropológicas que nos envuelven, esto sería imposible. Lo que sí me atrevo a afirmar es que suponer que la conciencia emerge de procesos psicofísicos es

mucho más plausible que la propuesta de Husserl y no, necesariamente, le resta valor al ser humano. Por lo tanto, pienso que lo más valioso de su postura es entenderla como una herramienta crítica a cualquier reduccionismo dogmático, pero no como metodología de conocimiento de lo humano por medio de esa subjetividad incorpórea.

3. Confrontación con otras antropologías

Como herramienta crítica que anteriormente he resaltado, podríamos señalar que una de las fortalezas de la antropología de Husserl es su crítica al naturalismo que considera al ser humano como un ente más entre los entes. De hecho, el pensamiento óntico presupone ya una conciencia, sepamos más o menos de esta, pero si nos preguntamos quién piensa *esa cosa*, diremos *yo*. No obstante, de aquí a deducir una conciencia trascendental separada del ser humano concreto, que, a fin de cuentas se halla inserto en la historia, que se alegra, que padece, que siente, etc. hay una frontera difícilmente salvable.

Alguna de las debilidades creo que pasan por unas interpretaciones simplistas de otras propuestas como la nietzscheana. Se afirma que este proponía una concepción antropológica nihilista, pero esto no es del todo certero. Pienso que es preciso tener claro que Nietzsche propone ante todo una filosofía vitalista, un amor a la vida en la concreción más inmediata. El nihilismo que se propone es una suerte de prolegómenos necesarios para llegar a amar la vida como el propio Nietzsche persigue. Un nihilismo positivo que se presenta como una crítica necesaria y liberadora de formas de pensamiento tradicionales que infravaloraban la vida, ya sea con un mundo ideal platónico o con un más allá cristiano. Asimismo, no se sostiene una eliminación de las personas débiles como tal, sino más bien acabar con las consecuencias que hacen de las personas seres débiles y que se regocijan con esa debilidad. Es una crítica a una moral determinada que atenta contra la vida. Es lógico que ambas propuestas confronten. Una sigue siendo idealista y abstracta, otra tiene en cuenta, sobre todas las cosas, la materialidad de lo humano.

En relación al personalismo cristiano, es cierto que su aportación de que el ser humano es digno por ser criatura directa y personal de Dios, supuso un punto de inflexión francamente valioso. Sin embargo, también creo que es de justicia reconocer que estamos hablando de fundamentos teológicos y no tanto desde un enfoque filosófico. No hay una demostración racional sobre tal afirmación. Estamos hablando de órdenes diferentes en

materia epistémica. Si analizamos el dogma religioso fuera de su marco de conocimiento, este se muestra débil intelectualmente hablando.

4. Consecuencias antropológicas

Creo que temas muy concretos en la actualidad pueden poner de manifiesto de manera evidente las limitaciones que tienen este tipo de antropologías que se pierden en abstracciones.

Por ejemplo, la antropología de Husserl resulta insuficiente para tratar problemáticas actuales directamente, como el racismo, la exclusión de determinadas minorías como la comunidad LGTBI+, el machismo, aporofobia, etc. En la actualidad e históricamente, estos colectivos, en muchas ocasiones, ha sido despojados de un *yo* individual, cuanto más de un pretendido *yo trascendental*. Estos grupos han sido vistos desde la diferencia y su alteridad ha sido y es en la actualidad, en mayor o menor medida, invisibilizada. Es cierto que esa otredad implica para Husserl un sujeto con conciencia, pero en la realidad concreta esto pasa desapercibido y no se soluciona con su propuesta.

Otra realidad de candente relevancia y que queda sin resolver con la propuesta de Husserl es el tema relacionado con la eutanasia. El respeto a la vida es la tónica dominante, no solo en el ámbito médico, sino en la sociedad en general. Esto, en principio, no debería de ser un problema, pero, lamentablemente, si lo asimos en abstracto, se vuelve un conflicto. Si la medicina opera solo en términos de preservar la vida del paciente a cualquier precio y no se tiene en cuenta que es subjetividad, pero subjetividad encarnada —que en su experiencia vital vive un tormento— corremos el riesgo de anular otra parte fundamental de la antropología: la libertad y voluntad a una muerte digna para dejar de sufrir. No se trata de crear una industria y cultura que fomente la muerte, sino de concebir a ese *yo* de manera concreta en su cuerpo, en su realidad particular y respetarlo íntegramente.

Si nos fijamos en todo lo relacionado con la maternidad se nos presenta también un problema irresoluble desde la antropología de Husserl. Desde el aborto, donación de esperma, inseminación artificial, etc. Hay un elemento que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido: el deseo fijado en el *yo*. En otras palabras, cualquier decisión que se tome en relación a la maternidad o paternidad, pasa por una decisión egoísta fundamentada en ese *yo abstracto*. Ya sea que decidamos para la autorrealización del *yo* como padre y

madre, una necesidad de amar incondicionada, dar sentido a nuestra vida o relación, etc. Todo ello, en última instancia, ve en el niño (otro yo) un medio para un fin. Incluso la decisión de abortar puede pasar por una decisión egoísta. Ya sea que decidamos abortar porque no es el momento o decidamos tener a un niño a pesar de un pronóstico trágico, se puede basar en una decisión fundamentada en ese yo. Yo decido tenerlo a pesar de las consecuencias trágicas que pueda tener para ese otro yo porque mi yo no quiere afrontar la pérdida de la alteridad del otro.

Lo que pretendo con esto es mostrar la fuerte influencia que ha tenido y sigue teniendo este tipo de antropología en nosotros. Las decisiones más importantes en nuestra vida están influenciadas por un yo *abstracto* que no valora la objetividad material, al menos no le da importancia que debería. Aquí, el yo trascendental de Husserl no nos da una solución, sino que nos aleja de tomar una decisión responsable con nuestra situación concreta. Sí es cierto que podemos hacer una crítica al pensamiento utilitarista atravesado por la conciencia científico-técnica. Ahora bien, una cosa es abordar esta realidad desde una concepción crítica que impida reducir toda nuestra realidad a una instrumentalización y otra es desdeñar el pensamiento utilitarista como algo negativo. Toda nuestra ontología se encuentra impregnada —por cuestiones prácticas y supervivencia elemental— de una utilidad. Incluso la formación filosófica responde a objetivos útiles: pensar mejor, vivir mejor, ser más felices, etc.

5. Conclusiones

A modo de conclusión, se puede apreciar que la propuesta antropológica husserliana redundante en una valiosa herramienta crítica frente a concepciones reduccionista del ser humano. En este sentido, pone de manifiesto la conciencia humana como elemento decisivo. No obstante, también es cierto que su énfasis en una conciencia universal, abstracta, ajena al ser humano como individuo concreto, emborrona la realidad humana como corporalidad histórica y social.

En consecuencia, nos brinda una antropología universal, pero tan universal como abstracta e insuficiente para analizar y afrontar las problemáticas antropológicas y filosóficas en la situación humana específica. Dilemas éticos elementales que solo tienen sentido en una concreción, como el problema de la muerte, la salud, el sufrimiento o a las distintas formas de discriminación, son solo algunos de los asuntos antropológicos que hemos resaltado. Es más, nos podríamos haber detenido y de manera muy oportuna en la

relación de esa conciencia con el mundo, no como separación entre sujeto y objeto, sino como ese yo encarnado siendo copartícipe de un marco ontológico común con el resto de entes. En este sentido, proponer una antropología de la ecología que también pasa por la necesaria concreción y corporalidad. En resumidas cuentas, de lo que se trata es de valorar la conciencia humana como elemento perentorio, pero entenderla de forma integral, tanto con nuestra corporalidad, como con el resto del mundo del que tenemos conciencia y vinculación ontológica, no solo fenomenológica.